

LETONICA

HUMANITĀRO ZINĀTŅU ŽURNĀLS
26 • 2013

Dibinātājs

LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTS

Redakcijas kolēģija

DACE BULA, RAIMONDS BRIEDIS, DACE DZENOVSKA (Lielbritānija), INTA GĀLE-KĀRPENTERE (ASV), DENISS HANOVŠ, IEVA E. KALNIŅA, JANĪNA KURSĪTE, LALITA MUIŽNIECE (ASV), JURIS ROZĪTIS (Zviedrija), ANITA ROŽKALNE, PĀVELS ŠTOLLS, (Čehija), JANA TESARŽOVA (Slovākija), RITA TREIJA, KĀRLIS VĒRDIŅŠ, GUNA ZELTIŅA

Žurnālā ievietotie zinātniskie raksti ir anonīmi recenzēti

Articles appearing in this journal are peer-reviewed

Redakcijas adrese:

Akadēmijas laukums 1 – 1315, Rīga LV-1050

Tālr. (371) 67357912, fakss (371) 67229017

Žurnāls izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Galvenais redaktors *Pauls Daija*

pauls.daija@lulfmi.lv

Numura redaktori *Aldis Pūtelis, Rīta Treija*

Vāka mākslinieks *Krišs Salmanis*

Literārā redaktore *Sandra Liniņa*

Tulkotāja *Laine Kristberga*

Maketētāja *Baiba Dūdiņa*

Iespiests SIA “Jelgavas tipogrāfija”

ISSN 1407-3110

© LU LFMI, 2013

Saturs

IEVADS

<i>Aldis Pūtelis, Rita Treija. Folkloras lietojumā</i>	7
--	---

RAKSTI

<i>Ieva Garda-Rozenberga. Folkloras lietojumā: radio SWH</i>	
Melnā humora top <i>daudz</i>	9
<i>Angelika Juško-Štekele. Sarkangalvītes ceļš: teksti un konteksti</i>	24
<i>Janīna Kursīte. Bāba, māte, dieviete tradīcijā un mūsdienās</i>	37
<i>Toms Ķencis. Folkloras kā nacionālās mākslas avots</i>	51
<i>Aigars Lielbārdis. Dziednieku kustība mūsdienu Latvijā</i>	62
<i>Ieva Pigozne. Mītiskie priekšstati par apģērbu senāk un tagad</i>	76
<i>Aldis Pūtelis. Jaunā izkārtā. Dievturība kā folkloras interpretācija</i>	94
<i>Juris Urtāns. Treju vārtu motīvs tautasdziesmās un Kurzemes Elku kalnos</i>	108
<i>Juris Urtāns. Milža tēls Latvijas pilskalnu folklorā</i>	120
<i>Kārlis Vērdiņš. Nenormatīvā seksualitāte un folkloras: daži aspekti</i>	131

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

<i>Rūta Muktupāvela. Toma Ķeņča pētījums “Latviešu mitoloģijas kā zinātņu nozares vēsture” [T. Ķencis. A disciplinary history of Latvian mythology]</i>	145
<i>Ilva Skulte. Ieraksti atmiņā un uz papīra</i>	
[B. Krogzeme-Mosgorda. Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā].	148
<i>Ieva Kalniņa. Jauns akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” sējums – 10.</i>	
[Latviešu tautasdziesmas. 10. sēj. Zin. vad. B. Krogzeme-Mosgorda, sast. A. Kļaviņš, B. Krogzeme-Mosgorda, E. Melne, G. Pērle-Sīle, A. Ozoliņa, B. Reidzāne, U. Smilgaine]	151
<i>Beatrise Reidzāne. Viss par jūrmaļu, jūru, mari un marmuli</i>	
[B. Laumane. Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts]	155
<i>Toms Ķencis. Folkloras žurnāli tepat blakus</i>	158

ZINĀTNES DZĪVE. KONFERENCES

<i>Māra Viksna. Latviešu folkloras krātuves svētku diena</i>	160
<i>Sandis Laime. Zinātniski radošā darbnīca “Ticības žanru folkloristiskā perspektīva” Indijā</i>	163

<i>Dace Bula</i> . Tautas stāstījumi mūsdienu pasaulē	167
<i>Toms Ķencis</i> . Folkloristu un antropologu tikšanās Tartu: SIEF 11. kongress	170
JUBILEJAS	
Aldim Pūtelim – 50	173
AUTORI	174

Contents

INTRODUCTION

- Aldis Pūtelis, Rita Treija*. Putting Folklore to Use 7

ARTICLES

- Ieva Garda-Rozenberga*. The Usage of Folklore: the Black Humour Top *Daudz* on Radio SWH 9
- Angelika Juško-Štekele*. The Road of Little Red Riding Hood: Texts and Contexts . . . 24
- Janīna Kursīte*. *Bāba*, Mother, Goddess Traditionally and Nowadays 37
- Toms Ķencis*. Folklore as a Source of National Art. 51
- Aigars Lielbārdis*. The Movement of Healers in Contemporary Latvia 62
- Ieva Pīgozne*. Mythical Perceptions on Clothing Historically and Nowadays 76
- Aldis Pūtelis*. A New Organisation: *Dievturība* as an Interpretation of Folklore. . . . 94
- Juris Urtāns*. The Motif of Three Gates in Folksongs and *Kurzemes Elku kalni*. . . . 108
- Juris Urtāns*. The Image of a Giant in the Latvian Folklore of Hillforts 120
- Kārlis Vērdiņš*. Non-Normative Sexuality and Folklore: Some Aspects 131

REVIEWS

- Rūta Muktupāvela*. Toms Ķencis' Study *A Disciplinary History of Latvian Mythology* 145
- Ilva Skulte*. Inscriptions in Memories and on Paper
[B. Krogzeme-Mosgorda. *Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā*]. . . . 148
- Ieva Kalniņa*. New Issue of Academic Publication *Latvian Folksongs – 10*
[*Latviešu tautasdziesmas*. 10. sēj. Zin. vad. B. Krogzeme-Mosgorda, sast. A. Kļaviņš, B. Krogzeme-Mosgorda, E. Melne, G. Pērle-Sīle, A. Ozoliņa, B. Reidzāne, U. Smilgaine] 151
- Beatrise Reidzāne*. All about *jūrmala, jūra, mare* and *marmulis*
[B. Laumane. *Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts*] 155
- Toms Ķencis*. Folklore Magazines Not Far to Look for 158

SCHOLARLY LIFE. CONFERENCES

- Māra Viksna*. Celebration of the Archives of Latvian Folklore 160
- Sandis Laime*. *Genres of Belief from Folkloristic Perspective: An International Symposium and Workshop in India* 163

<i>Dace Bula</i> . Folk Narratives in the Modern World	167
<i>Toms Kencis</i> . Meeting of Folklorists and Anthropologists in Tartu: the 11 th SIEF Congress	170
JUBILEE	
Aldis Pūtelis – 50	173
AUTHORS	175

Ieva Pīgozne

Mītiskie priekšstati par apģērbu senāk un tagad

Atslēgvārdi: apģērbs, apavi, mītiskais priekšstats, ticējums, otrā āda

Raksts ir divu paralēlu pētījumu rezultātu apkopojums. Pirmajā daļā ietverts un analizēts autorens promocijas darba izstrādes gaitā uzkrātais materiāls, kurš veidojies kā blakus produkts, pētot apģērbā sastopamo krāsu mītisko nozīmi. Pētījuma ietvaros izskatīti vairāki desmiti tūkstoši latviešu tautas ticējumu,¹ dziesmu,² pasaku³ un buramvārdu⁴ tekstu, kuros meklētas liecības par krāsām, kā arī par apģērba un apavu lietojumu, raksturojumu un nozīmi. Tādējādi pamazām atklājušies ne tikai sadzīviskie, bet arī mītiskie aspekti. Tiem tad arī pievērsta pastiprināta uzmanība šajā publikācijā. Raksta otrajā daļā raksturota mūsdienu situācija. Šī daļa tapusi, intervējot Latvijas sievietes un analizējot intervijās iegūtos datus.

Senākie mītiskie priekšstati

Latviešu folkloras tekstos atrodami daudzi arhaiski priekšstati, ticējumi un liecības par zemnieku sadzīvi un ikdienas lietām. Aplūkojot šos datus kopsakarā ar apģērba un apavu vēsturi, iespējams saskatīt simboliku, kura saistīta ar senāku gadsimtu sadzīvi un kultūru.

20. gadsimta 30. un 40. gados sadzīves mītiskajai pusei savos pētījumos pievērsās profesors Kārlis Straubergs. Tomēr, pētot ticējumus un buramvārdus, viņš lielāku uzmanību veltīja sadzīves priekšmetiem un zemnieku ikdienas nodarbēm, mazāk – ar apģērbu un apaviem saistītiem priekšstatiem.⁵

Publikācijas ierobežotā apjoma dēļ turpmāk rakstā iekļautie folkloras tekstu piemēri pievienoti tikai kā neliela ilustrācija novērotajam un secinātajam, nevis kā izsmēlošs ilustratīvs materiāls. Tāpat daudzviet mītiskie priekšstati nav papildināti ar praktiskiem apsverumiem apģērba gabalu un apavu valkāšanā.

Pētījuma gaitā atklātos priekšstatus iespējams iedalīt tādos, kuri attiecināmi uz apģērbu un apaviem vispār, un tādos, kuri saistīti ar konkrētiem apģērba gabaliem. Runājot par vispārīgiem mītiskiem priekšstatiem saistībā ar apģērbu, vispirms jāpiemin ticējumus atrodamās liecības par to, ka ar apģērbu kaitnieciskos nolūkos iespējams veikt kādas maģiskas darbības vai arī apģērbs var būt iesaistīts šādās darbībās:⁶

Ja otru grib noburt, lai to arī savi ļaudis ienīdētu, tad jādabū liela, gara adata, jānotrin tai abi gali asi un tā tad slepeni jāiespraуз apburamā cilvēka drēbēs. /E. Zommere, Rauna./ (LTT 3829)

Paņem kaut ko ienaidnieka: drānu gabalu, ūdeni, kur tas mazgājies, jeb ko citu, iegāž to avotā un uzbāž apšu mietu ačgārniski virsū, tad viņš gulēs tur mūžīgi. /J. K. Dambergs, Ēdole./ (LTT 3792)

Likumsakarīgi, ka sastopami arī tādi ticējumi, kuros cilvēki mudināti uzmanīt savas drēbes, lai viņu iespējamie nelabvēļi nevarētu tās dabūt. Tāpat ticējumos skaidrots, ka apģērbs un apavi jāuzmana, lai cilvēkam nenotiek kādas nelaimes un neizdošanās:

Kamēr bērniņš nekrustīts, viņa drāniņas nekad nezaudē laukā, lai raganas neapdancotu. /K. Pētersons, Lielsatiķi./ (LTT 2816)

Ka cylvāks nūgaisynuoj savu capuri nu golvys un nazyna kur, itei pizīmēj, ka jis nūgaisynuos savu pruoitu un голу golā paliks par muļķi /V. Podis, Rēzekne./ (LTT 4360)

Vecas vizes ugunī jāsamet, lai viņu valkātājs kā vīze pats nenomētājas. /K. Jansons, Plāni./ (LTT 33509)

Šajos ticējumos atspoguļotie priekšstati ir samērā līdzīgi tiem, kādus iespējams sastapt saistībā ar cilvēka matiem un nagiem, proti, ka tie jāuzmana un rūpīgi jāsavāc, lai nenotiktu kādas nelaimes vai tiem netiktu klāt nelabvēļi:

Ja nogriež matus vai arī, galvu sukājot, kādi izraujas, tad tos nedrīkst mētāt pa zemi vai palaist vējā, jo tad sāp galva. Matus vislabāk iemest ugunī, tad galva nesāpēs. /A. Ansonē, Skrunda./ (LTT 19138)

Tādējādi novērojams, ka cilvēku apģērbs kļūst par valkātāja otro ādu un caur to iespējams iedarboties uz pašu valkātāju. Pasakās sastopams sižets par to, ka cilvēka drēbes tiek nozagtas, kamēr viņš peldas. Tādā veidā tas, kurš drēbes piesavinājies, iegūst varu pār otru cilvēku un var likt veikt kādas darbības, piemēram, apprecēt sevi.⁷

Savukārt citi ticējumi norāda uz to, ka apģērbs tiek uzskatīts par spoguļi, kurā redzams, kā valkātājam klājas katrā no dzīves jomām un attiecībās ar citiem cilvēkiem:

Kam no veļas netīrumus grūt izmazgāt, tam grūts mūžs. /E. Laime, Tirza./ (LTT 32377)

Otrs vispārējs priekšstats, kas saglabājies līdz pat mūsu dienām, ir tāds, ka apģērbs ir svarīgākais vizuālais rādītājs, pēc kura iespējams atšķirt bagātu cilvēku no nabaga⁸ un dažādām sociālajām un profesionālajām grupām piederīgus cilvēkus citu no cita. Folkloras materiālā šis priekšstats galvenokārt atklājas pasakās. Piemēram, pasakā, kurā vīru neielaiž dzirēs viņa nabadzīgā apģērba dēļ, pēc pārgērbšanās un apsēšanās pie galda viņš lej ēdienu uz drēbēm, teikdams, ka smalkais ēdiens domāts tām un ne viņam.⁹

Pasakās atrodams arī tāds motīvs, kurā sieviete var veiksmīgi izlikties par vīrieti tikai ar to vien, ka viņa apvelk vīrieša drēbes.¹⁰ Retāk tas notiek ar vīrieti, kurš izliekas par sievieti.¹¹

Šķiet, ka vēl senāku priekšstatu slānis parādās folkloras tekstos sastopamajā motīvā par to, ka cilvēks var tikt pārvērst par kādu dzīvnieku (ar varu vai labprātīgi), ja viņam

uzvelk šī dzīvnieka ādu. Pasakās vīrietis var tikt pārvērst par ezi, vēzi, vilku, putnu (biežāk par gulbi),¹² sievietē – par vardi, lūsi, kazu, stirnu, balodi, cūku, kaķi.¹³

Kāzu dziesmās sastopams motīvs, kurā ligava novērtē savu vīramāti un villaines (dāvanas) vietā uzsedz viņai dzīvnieka ādu, pārvēršot vīramāti par attiecīgo dzīvnieku un liekot viņai turpmāk uzvesties kā šim dzīvniekam, ne kā cilvēkam. Dzīvnieki, par kuriem vīramāte var tikt pārvērsta, ir kaza, vilks, bullis:¹⁴

Dēlu māte priecajās(i):
Segs man baltu villainiti!
Segšu baltu kazas ādu,
Lai iet ļīpu grozidama. (LD 25281)

Kaut arī latviešu valodā dzīvnieku nosaukumi pieder konkrētai dzimtei, īpatnēji, ka cilvēki nereti tiek pārvērsti par pretējā dzimuma dzīvniekiem. Iespējams, ka te atspoguļojas seni priekšstati par dzīvnieku totēmismu.

Latviešu folkloras un mitoloģijas pētnieks vēsturnieks Arveds Švābe 1920. gadā rakstīja, ka priekšstati par koku totēmismu vēl arvien sastopami vismaz tūkstoš tautasdziesmu. Viņš norādīja, ka vīrieši un sievietes pieder divām antagonistiskām koku ciltīm: ozoliem un liepām.¹⁵

Ozols un liepa ir populārākie vīrieša un sievietes simboli dziesmās. Ar šo simbolismu sasaucas pasakas motīvs par to, kā meita novelk kokam mizu un apvelk to. Neviens viņu neatpazīst, un viņa ir drošībā. Kādu laiku meita var dzīvot un strādāt, būdama koka mizā, kamēr ķēniņdēls viņā iemīlas, sadedzina mizu un viņu bildina.¹⁶ Priekšstats par to, ka cieta koka miza cilvēkam var kalpot kā apģērbs, ir ievērojams. Tas sasaucas ar dziesmās ietvertu salīdzinājumu par koka mizu kā cilvēka bruņām vai aizsargājošu spēku:

Ozolam vara miza
Trīs kārtām apauguse;
Ap to manu māmuliņu
Trīs rindiņas svešu ļaužu. (LD 14978)

Tāpat šie priekšstati sasaucas ar pasakās sastopamo motīvu, kurā dzīvnieka āda tiek sadedzināta, lai atbrīvotos no nobūruma.¹⁷

Iespēja cilvēkam pārvērsties par dzīvnieku vai koku ir tuva latviešu maskošānās tradīcijām, kurās sastopamas līdzīgas maģiskas darbības. Veids, kādā cilvēks var kļūt par dzīvnieku, ir līdzīgs gan maskošānās rituālā, gan burvestības gadījumā: jāuzvelk dzīvnieka āda. Arī masku personāži ir līdzīgi noburtajiem. Biežākās maskas¹⁸ ir lācis, dzērve, zirgs, āzis, arī kaza, vilks, gov, bullis, aita, cūka, suns, kaķis, krupis, varde, dažādi mājputni un koks. Tāpat populāras maskas ir par sievieti pārgērbies vīrietis un par vīrieti pārgērbusies sievietē. Gan latviešu, gan ārvalstu maskošānās tradīciju pētnieki saista šos rituālos tēlus ar senču gariem, kuri var atgriezties dzīvo vidū un redzēt, kā dzīvājiem klājas. Šīs tradīcijas rašanās tiek datēta ar vismaz tūkstoš gadu senu vēsturi.¹⁹ Interesanti, ka maskošānās tradīciju praktiskā puse – kā pārliecinoši pārtapt par dzīvnieku, uzvelkot viņa ādu, – sasaucas

ar pasakas motīvu, kurā puisis, iegērbies lāča ādā, var tikt vadāts apkārt kā lācis un neviens viņā neatpazīst cilvēku.²⁰

Kaut arī pārvēršanas nolūks var būt atšķirīgs, uzskats, ka ar apģērba palīdzību cilvēku var pārvērst par kaut ko citu, šķiet ļoti sens un caurauž dažādas senu tradīciju formas.

Pievēršoties ticējumiem, kuri saistīti jau ar konkrētiem apģērba gabaliem, redzams, ka arī tajos parādās priekšstati par cilvēku pārvēršanu. Gan Latvijā, gan citur pasaulē plaši izplatīts pasaku motīvs stāsta par noburtiem brāļiem, kuri tiek pārvērsti par gulbjiem vai vilkiem. Viņiem jāpaliek par dzīvniekiem tik ilgi, kamēr viņu māsa uztaisa un uzvelk viņiem jaunus kreklus.²¹ Šī pasaka ir vērtīga ar to, ka izgatavojamie krekli ir no nātru šķiedrām. Arheoloģiskās liecības vēsta, ka Eiropas ziemeļu daļā pirmie audumi tikuši austi no nātru un kaņepju šķiedrām, bet vēlāk no dienvidiem ienākuši lini. Arheoloģiskajā materiālā nātru šķiedru audumi sastopami līdz vikingu laikmetam, bet vēlāk to lietojums stipri mazinās.²² Tādējādi šis pasaku motīvs varētu būt vismaz tūkstoti gadu vecs.

Krekls ir apģērba gabals, kurš cilvēkam atrodas vistuvāk pie miesas. Tādā veidā tas arī iemanto visvairāk līdzību ar savu valkātāju un iegūst spējas, kādas piemīt valkātājam vai kādas var tikt izmantotas, lai valkātājam kaitētu. Šo saistību 1944. gadā novērojis arī Kārlis Straubergs, tomēr dziļāk viņš to nav pētījis.²³ Kā pieminēts pasaku motīvā par laimīga cilvēka kreklu, šāds kreklis ir vienīgais, kas var dziedināt slimu karali.²⁴ Kaut arī pasakā izrādās, ka laimīgajam vīram nabadzības dēļ krekla nemaz nav, tomēr atklājas priekšstats par to, ka valkātāja īpašības var tikt pārņemtas vai nodotas citam.

Vēsturiski izveidojusies gērbšanās secība, kurā kreklis ir pirmais apģērba gabals, ko cilvēks uzvelk, un pēdējais, ko novelk. Tas atspoguļojas folkloras tekstos, un to apstiprina etnoloģiskās liecības. Pasakās nereti pavid motīvs, ka tad, kad tiek sodīts negatīvais personāžs vai pārbaudīts pozitīvais, kreklis viņiem tomēr tiek atstāts mugurā, jo *vienā kreklā* jau nozīmē 'gandrīz kails'.²⁵

Krekla piegriezums un funkcijas vīriešu, sieviešu un bērnu apģērbā ir līdzīgas. Likumsakarīgi, ka arī mītiskajos priekšstatos kreklis ir apģērba gabals, kuram piemīt līdzīgas īpašības neatkarīgi no tā, vai tas ir sievietes vai vīrieša kreklis. Ticējumos lasāms, ka (nepieņemot valkātāja dzimumu) ar kreklu var veikt noteiktas maģiskas darbības, lai pasargātu tā valkātāju. Piemēram, valkātājs var sevi aizsargāt, iešūjot kreklā sāli²⁶ vai iespraužot adatu. Līdzīgas darbības pieminētas arī dziesmās:

Šūn, māmiņa, man krekliņu,
Liec pusiti tēraudiņa,
Lai tas man guni meta,
Svešu zemi staigajot. (LD 7372)

Šuj, māmiņa, man krekliņu
No uguņa dzirkstelēm,
Lai sadega puīšiem nagi,
Gar manim ķerstoties. (LD 7375-1)

Ticējumos atklājas, ka arī sapņu tulkojumos krekla simbolikai ir līdzīga nozīme:

Kad sapņos redz melnu kreklu, tad slikti klājoties; kad redz baltu kreklu, tad labi klājoties.
/K. Boivičs, 1862. g. A. Bilenšteina rokraksts, Lubāna./ (LTT 15029)

Vēsturiskos dokumentos savukārt lasāms, ka cilvēki mēdza slimnieku kreklus nest pie dziednieka, lai pēc maģisku darbību veikšanas krekla valkātājs, kreklu atkal uzvilkdams, izveseļotos.²⁷

Ticējumos par mazu bērnu krekliņiem atklājas, kā kreklis kļūst par daļu no bērna, simboliski vieno māsas un brāļus, turklāt ar tā palīdzību iespējams ietekmēt bērna dzīvi:

Pirmo bārna kraklys juovalk visim nuokūšim bārnim, lai visi bārni dzeivuotu saticeigi.
/A. Borozinska, Barkava./ (LTT 2793)

Pirmo reiz bērnam kreklis ticis vilkts no labās rociņas, kas vilcis kreisā rociņā, tas strādājot ar kreiso roku. /K. Bika, Gaujiena./ (LTT 2798)

Tāpat ticējumos redzams, ka kreklis īpaši jāsargā, lai caur to valkātājam nevarētu kaitēt. Biežāk tas pieminēts saistībā ar jaundzimušajiem un neprecētām jaunām meitām:

Meitas nedrīkst vilkt mugurā jaunu kreklu, pirms tas netiek izmazgāts, jo tad tās tiek ņemtas ļaužu valodās. /E. Krafte, Ilģuciems./ (LTT 15001)

Nekristīta bērna drēbes nedrīkst žaut laukā, lai nepārskrej putns pāri, tad izaug par klaidoni.
/J. Upenieks, Skrunda./ (LTT 2813)

Mītiskie priekšstati par pārējiem apģērba gabaliem, šķiet, jau saistīti tikai vai nu ar sievietēm, vai vīriešiem. Bikses un svārki ir tie vīriešu apģērba gabali, kādi biežāk tiek pieminēti saistībā ar iespēju iespaidot to valkātāju. Te vērojamas divas atšķirīgas ticējumu grupas. Lielākā daļa atspoguļo maģiskas darbības, kādas ar vīrieša apģērbu var veikt sievietē, kura vēlas, lai šis vīrietis viņā iemīlētos vai nepamestu. Populārākie iesaka nozagt vīrieša bikses un tās simboliski malt, skaitot buramvārdus, vai apsiet ap meitas gultas kāju.²⁸ Otra daļa uzrāda priekšstatus, kādi atklājas raganu prāvu protokolos. Tajos vēstīts, ka svārki ir tas apģērba gabals, kādu Velns var uzdāvināt cilvēkiem, kuri tiek apsūdzēti sadarbībā ar nelabo.²⁹ Ticējumos sastopama cepures simboliska saistība ar vīrieša galvu (un prātu):

Ja meita uzliek galvā puisa cepuri, tad viņa tajā puisī iemilas. /H. Augstkalne, Ikšķile./ (LTT 4378)

Ja, rokā turēdams cepuri, griež to riņķī, tad sāp galva. /E. Pļaviņa, Aizkraukle./ (LTT 4364)

Lielāks skaits ticējumu tomēr saistīts ar sievietes apģērba gabaliem, proti, priekšautu un brunčiem. To simboliskā nozīme atklājas arī dziesmās, kur brunči un priekšauts ir sievietes un sievietes dzimtes dievības Saules auglības simbols. Saules priekšauts un brunči saistīti ar lauku auglību un izdevušos ražu:

Saule brida rudzu lauku,
Priekšautiņu pacēlusi;
Kur nolaida priekšautiņu,
Tur nolika rudzu vārpa. (LD 32542-5)

Saule brida rudzu lauku
Pelekiem lindrakiem.
Pacel, saule, lindraciņus,
Lai ziediņi nenobira. (LD 32532-6)

Ticējumos pausts, ka dažkārt laba, bet biežāk sliktā zīme ir tā, ka sievietes brunči vai priekšauts uzlokās uz augšu. Vēl ļaunāk, ja priekšauts atraisās un nokrīt, jo priekšauts un brunči simboliski saistīti ar sievietes attiecībām ar vīriešiem:

Ja sievietei priekšauts nokrīt, tad vīrs vai brūtgāns aiziet pie citas. /E. Laime, Tirza./ (LTT 24515)

Ja, drēbes mazgājot, nolej priekšautu, tad dabūn dzērāju vīru. /V. Eglīte, Lielstraupe./ (LTT 24531)

Brunčus nedrīkst atstāt uz grīdas, tad puīši nemilot. /H. Krastiņa, Unguri./ (LTT 3632)

Kaut arī priekšauts un brunči līdzīgi simbolizē auglību vai atspoguļo sievietes attiecības ar vīrieti viņas dzīvē, lielākā daļa šādu ticējumu pierakstīti tieši par priekšautu. Abi šie apģērba gabali sedz to sievietes ķermeņa daļu, kura vistiešāk saistāma ar intīmām attiecībām un bērnu radišanu. Tas, ka priekšauts pieminēts biežāk, varētu norādīt uz šajos ticējumos pausto priekšstatu vecumu, jo, iespējams, arī Latvijas teritorijā senākie apģērba gabali tika veidoti no diviem vai vairākiem priekšautiem, kā tas vēl agro viduslaiku sākumā ir saglabājies libiešu apģērbā.³⁰ Tomēr arī baltu tautu sieviešu valkātīe tā sauktie apliekamie brunči lielā mērā līdzinās priekšautam.³¹ Ņemot vērā brunču un lindraku nosaukuma vēlo rašanos,³² pieļaujams, ka agrāk tie varētu būt dēvēti par priekšautu, apzīmējot ap vidukli apsietu auduma gabalu, ar kuru nosepta ķermeņa lejasdaļa.

Atbilstošus ticējumus par vīriešu apģērba gabaliem (saistībā ar auglību vai attiecībām ar sievietēm) nav izdevies atrast.

Dažādu folkloras žanru tekstos atrodamas liecības ne tikai par apavu praktisko nepieciešamību, bet arī priekšstati, kuri saistīti ar apavu valkāšanas mītisko nozīmi neatkarīgi no valkātāja dzimuma, kā arī ar apavu simboliku. Jāuzsver, ka cilvēks ar basām kājām ticis uzskatīts par neaizsargātu.³³ Plašāks pētījums par šiem jautājumiem publicēts iepriekš,³⁴ tādēļ šeit sniegts tikai galveno secinājumu uzskaitījums. Basas kājas bijušas pieļaujamas vien mājās un starp savējiem, kamēr ārpus mājas, mežā un karā kājām bijis jābūt apautām. Kāju apaušana kalpojusi arī tam, lai simboliski pasargātu cilvēku, tiekoties ar svešiniekiem, ieejot mirušo teritorijā – kapsētā, piedaloties rituālos. Meklējot apavu mītisko nozīmi, jāpievērš uzmanība tam, ka neapautas kājas nav pieļaujamas jaunām meitām, kad pie viņām

nāk precinieki, kā arī tam, ka precinieks var pasniegt apavus kā dāvanu nākamajai sievai un viņas ģimenes locekļiem.³⁵

Likumsakarīgi šķiet priekšstati par to, ka veiksmes vai neveiksmes ar apaviem norāda izdošanos vai neizdošanos arī citās valkātāja dzīves jomās:

Kad pastalai aukla atrist, tad aprunā. /F. Pārups, Zante. R. Bērziņš, Džūkste. J. Treimans, Bērze./ (LTT 22311)

Daudzos ticējumos atspoguļojas priekšstats par simbolisko saistību starp apaviem un kājām, kā arī spēju pārvietoties. Tautas mutē vel arvien tiek lietota frāze "kājas nes", kas netiešā veidā ietverta arī ticējumos, kuros skaidrotas zīmes par došanos ceļā:

Kad pa sapņiem uzvelk jaunas kurpes, tad būs jāaizceļo. /V. Spandegs, Pociems./ (LTT 15881)

Kuojuos stuovūt nadreikst kuoju aut, tad byus nalaimīgs ceļš. /T. Nagle, Varakļāni./ (LTT 13542)

Lielākais skaits ticējumu par apaviem saistīts ar zilēšanu Ziemas saulgriežos vai Jaungadā. Tajos rituālas darbības ar apaviem norāda uz to, vai nākamajā gadā kalpi dosies pie jauniem saimniekiem, vai jaunas meitas tiks izprecētas:³⁶

Jauna gada vakarā sveiž kreisās kājas pastalu pār kreiso plecu uz durvju pusi, ja gadās purns uz durvju pusi, tas nozīmē precības, ja papēdis, tad būs palikšana. /J. Treimans, Bērze./ (LTT 10954)

Gan latviešu, gan citu Eiropas tautu pasakās pazīstams motīvs par nodancotajām korpēm,³⁷ kurā saskatāma simboliska saistība starp jaunu meitu nevainību un viņu ādas apavu zolēm. Dziesmās sastopamās liecības par to, ka precinieks dāvina līgavai vai viņas radniekiem jaunus ādas apavus, varētu norādīt uz līdzīgu priekšstatu:

Es nedošu nevienam
Tās meitiņas maldināt:
Manas kurpes kājiņā,
Mani pirkti gredzentiņi. (LD 6244)

Iespējams, ka šie paši priekšstati liek jaunai meitai vispirms apaut kājas un tikai tad pievērst uzmanību vainagam:

Aun, meitiņa, baltas kājas,
Neberz spožu vainadziņu:
Uz kājām acis meta,
Ne uz spožu vainadziņu. (LD 16944-3)

Tādēļ pieļaujams, ka agrākos gadsimtos jaunavības zaudēšana simboliski pielīdzināta ādas apavu zoļu izdilšanai (nevis vainaga noņemšanai), kamēr priekšauts un brunči bijuši sievietes auglības simbols.

Arheoloģiskās liecības vēsta, ka vismaz līdz 15. gadsimtam vainags bijis sieviešu galvas rota dažāda vecuma sievietēm neatkarīgi no viņu ģimenes stāvokļa.³⁸ Līdzīga prakse saglabājusies arhaiskajās vasaras saulgriežu tradīcijās, kur visām sievietēm galvā ir zaļu vainagi un visiem vīriešiem – ozollapu vainagi. Iespējams, ka vainags par nevainības simbolu pamazām kļuvis tikai vēlākajos gadsimtos. Folkloras liecības šajā saistībā vēl būtu jāpārbauda, un tālākos pētījumos varētu tikt skaidrots, vai dziesmās, kurās vainags sastopams kā jaunas meitas simbols, pieminētas arī citas pēdējo četru piecu gadsimtu realitātes.

Kopumā iespējams secināt, ka apģērbs un apavi kā ķermenim tuvākās lietas saistās ar vairākiem seniem mītiskiem priekšstatiem. Tie kļūst par valkātāja otro ādu, un apģērba gabali simbolizē tās ķermeņa daļas, kuras tie sedz. Tāpat tie simbolizē arī atbilstošās jomas cilvēka dzīvē un uzrāda to, kā valkātājam tajās veicas. Iedarbojoties uz kādu apģērba gabalu, iespējams iedarboties arī uz tā valkātāju un atbilstošo jomu viņa dzīvē. Tādēļ ir būtiski sargāt savas drēbes un apavus, lai skauģis vai ienaidnieks tām netiktu klāt. Tāpat var secināt, ka agrākos gadsimtos lietām ir bijušas vairākas nozīmes nekā tikai praktiskā. Tas būtu jāņem vērā, pētot sadzīves priekšmetus, tajā skaitā apģērbus, darbarīkus, mēbeles un sadzīves priekšmetus. Īpaši to varētu attiecināt uz priekšmetu krāsu, ornamentu un citiem dizaina elementiem. Turklāt, pētot mītiskos priekšstatus, kuri saistīti ar apģērbus un apaviem, iespējams novērtēt folkloras materiāla lielo nozīmi vienkāršo ļaužu sadzīves vēstures izpētē.

Situācija mūsdienās

Uzzinot 2012. gada Barondienu konferences tematiku par folkloru lietojumā, šķita interesanti pārliecināties, cik lielā mērā mītiskie priekšstati par apģērbus, kādi fiksēti pagājušā gadsimta pirmajā pusē vāktos folkloras tekstos, vēl arvien būtu saglabājušies tautā. Par pētījuma pamatu tika izvēlēti ticējumos atspoguļotie priekšstati, kurus pārstāv gan tādi ticējumi, kuri pierakstīti lielākā skaitā, gan tādi, kuri Pētera Šmita sakārtotajā izdevumā "Latviešu tautas ticējumi" sastopami tikai vienu reizi.

Pētījums balstīts uz 52 strukturētām intervijām, kurās no 2012. gada 8. aprīļa līdz 19. oktobrim aptaujātas dažādās Latvijas vietās dzīvojošas sievietes vecumā no 19 līdz 88 gadiem. Tas, ka respondentes tika intervētas personīgā sarunā, nevis anketētas, nedaudz ierobežoja viņu skaitu, jo personīgi intervēt lielu skaitu cilvēku ir samērā apgrūtināši pētījuma veicējam gan tādēļ, ka vienus un tos pašus jautājumus jāizrunā neskaitāmas reizes, gan arī tādēļ, ka atrast intervējamās personas ne vienmēr ir viegli. Tomēr interviju laikā iegūtā personīgā un daudzveidīgā informācija atsvēra grūtības un attaisnoja metodes izvēli.

Lasot dažādus ticējumus, kuri saistīti ar apģērbus un apaviem, proti, apģērba gatavošanu, valkāšanu un mazgāšanu, secināms, ka lielākā daļa no tiem ir saistīti ar sievietēm vai nu kā konkrēto apģērba gabalu valkātājam, vai arī tā gatavotājam un mazgātājam. Gatavojot intervijas struktūru, šķita nepiemēroti jautāt vīriešiem par sieviešu apģērbus, tāpat šķita nepamatoti jautāt gan sievietēm, gan vīriešiem tikai par vīriešu apģērbus. Visbeidzot

jau interviju gaitā apstiprinājās tas, ka sievietes ir lielākās mītisko priekšstatu (kuri saistīti ar apģērbu) zinātājas, jo gandrīz neviena respondente nepieminēja, ka kādu ticējumu būtu dzirdējusi no sava tēva vai kāda cita vīriešu dzimtes radnieka. Visbiežāk gadījās dzirdēt, ka zināšanu avoti ir trīs: no mātes, no vecmāmiņas vai no lasītā, ieskaitot sieviešu žurnālus. Tāpat pie informācijas avotiem tika pieminēta deju kolektīva vadītāja un mājturības skolotāja. Vēl viens apstiprinājums tam, ka ticējumi par apģērbu ir aktuālāki sievietēm, ir divas savstarpēji nesaistītas respondentes, no kurām vienai māte, bet otrai tēvs ir no Baltkrievijas. Respondente, kuras māte ir baltkrieviete, zināja Baltkrievijā izplatītus ticējumus, un viņai bija jāpiedomā, “kādi ticējumi mums te Latvijā ir”. Savukārt respondente, kuras tēvs ir no Baltkrievijas, nezināja neko par Baltkrievijā izplatītiem ticējumiem.

Būtu interesanti meklēt saistības starp senāk fiksētajiem ticējumiem un to, cik lielā mērā tos mūsdienās zina cilvēki, kuri nāk no tās pašas apkārtnes. Tomēr šī pētījuma ietvaros šādas sakarības praktiski nebija novērojamas, jo, šķiet, tādām būtu nepieciešams daudz lielāks interviju skaits un salīdzināmo datu daudzums.

Pārejot pie konkrētiem mītiskajiem priekšstatiem, jāaplūko intervijās apskatītie ticējumi. Vispirms tika piedāvātas astoņu dažādu ticējumu pirmās puses, lai respondentēm būtu iespēja dalīties ar to, ko viņām nācies dzirdēt. Tas tika darīts arī tādēļ, ka P. Šmita publicētajā ticējumu krājumā šīm ticējumu pirmajām pusēm ir atšķirīgi turpinājumi, nereti savstarpēji pretrunīgi.

Turpmāk redzamas sniegtās atbildes, skaitļi norāda atbilžu skaitu. Tā kā intervētās sievietes nereti pieminēja vairākus ticējumu variantus, kopējais sniegto atbilžu skaits var pārsniegt intervēto personu skaitu.

1. “Ja kādu apģērba gabalu netišām uzvelk uz kreiso pusi, ...”
Nav dzirdēts – 6, neatceras – 2. Ticējumu zināja – 44.
Atbilžu varianti: piedziersies – 35; uz nelaimi – 7; būs pēriens – 4; būs dzīres un dancošana – 3; būs jāraud – 2; dabūs pa seju – 1; būs veiksmīga diena – 1; melos – 1; būs piekrišana – 1.
2. “Ja apģērbu nepareizi sapogā, ...”
Nav dzirdēts – 20, neatceras – 12. Ticējumu zināja – 20.
Atbilžu varianti: piedziersies – 17; domā par kaut ko citu – 1; ir aizmāršīgs – 1; būs ačgārņa dzīve – 1; melos – 1; nav uz labu – 1; ballēsies – 1.
3. “Ja apģērba apakšmala uzlokās uz augšu, ...”
Nav dzirdēts – 42, neatceras – 1. Ticējumu zināja – 9.
Atbilžu varianti: būs piekrišana – 4; ir slepens pielūdžējs – 1; aprunās – 1; neapprecēsies – 1; domā par puišiem – 1; dabūs pērienu – 1.
4. “Ja nolejas ar ūdeni, īpaši drēbes mazgājot, ...”
Nav dzirdēts – 41. Ticējumu zināja – 11.

Atbilžu varianti: vīrs būs dzērājs – 9; ja vīrs jau ir, viņš dzers vai atnāks mājās dzēris – 1; droši vien kaut kas šķērsām – 1; gaida, ka kāds atnāks – 1.

5. “Ja kurpe attaisās, ... /Ja postalai aukla atrisinās, ...”

Nav dzirdēts – 43, neatceras – 4. Ticējumu zināja – 5.

Atbilžu varianti: nesanāks nekur doties, nojuks ceļojums – 1; kāds aprunā: ja labā kurpe, tad labu, ja kreisā – sliktu – 1; būs vēstule vai atnāks ziņa – 1; velns līdz iekšā apavos – 1; neveiksies – 1.

6. “Ja brunči krīt nost, ...”

Nav dzirdēts – 45, neatceras – 1. Ticējumu zināja – 6.

Atbilžu varianti: tad saka, ka brokastīs nav biežputru ēdis – 1; paliks stāvoklī vai izies pie vīra – 1; būs sliktā dzīve – 1; tas norāda uz nabadzību – 1; uz veiksmi – 1; iemīlējusies, jo paliek tieva – 1.

7. “Ja, šujot kādu apģērba gabalu, diegā metas mezglis, ...”

Nav dzirdēts – 21, neatceras – 3. Ticējumu zināja – 28.

Atbilžu varianti: tam, kas valkās, būs piekrišana – 11; kāds domā par šuvēju – 3; šuvējam piekrišana – 2; būs strīdi – 2; uz sliktu – 2; šis apģērbs visiem patiks – 2; ir piekrišana – 1; šis apģērbs neizdosies, nenēsāsies – 1; ja nevar atsiet, būs pielūdzējs, no kā nevarēs tikt vaļā – 1; šuvējai slinks vīrs – 1; šuvēja drīz precēsies – 1; valkātājam būs samezglota dzīve – 1; šuvējai dzīve metīsies mezglis – 1.

8. “Ja diegs pieķēries pie apģērba, ...”

Nav dzirdēts – 12. Ticējumu zināja – 40.

Atbilžu varianti: būs brūtgāns, pielūdzējs, kavalieris, līgavainis – 5; būs brūtgāns, pielūdzējs, kavalieris, līgavainis, un diega krāsa norāda viņa matu krāsu – 11; būs brūtgāns, pielūdzējs, kavalieris, līgavainis, un diega garums norāda viņa vārda pirmo burtu – 5; būs brūtgāns, pielūdzējs, kavalieris, līgavainis, diega krāsa norāda viņa matu krāsu un diega garums – vārda pirmo burtu – 14 (divi dažādi alfabēta skaitīšanas veidi – 2); pēc kāda burta izskatās diegs, kas izlocījies uz apģērba, uz tāda burta līgavainim vārds – 1; ja melns – uz sliktu, ja balts – uz labu – 1; bērni pieķersies – 1; būs tāls ceļojums: jo garāks diegs, jo garāks ceļojums – 1; ja sarkans diegs – būs mīlestība – 1; krāsa nosaka, kā veiksies tālāk: labi, slikti, gaida iepazīšanās – 1.

No astoņiem ticējumiem, kuru pirmās puses tika piedāvātas respondentēm, populārākie jeb zināmākie bija – “Ja kādu apģērba gabalu netišām uzvelk uz kreiso pusi, tad piedziersies.” un “Ja diegs pieķēries pie apģērba, būs brūtgāns.”. Tos zināja 35 respondentes. Nākamais zināmākais ticējums – “Ja apģērbu nepareizi sapogā, piedziersies.” Tāds sastopams 17 atbildēs. Un visbeidzot – “Ja, šujot kādu apģērba gabalu, diegā metas mezglis, tam, kas šo apģērba valkās, būs piekrišana.” Tāds sniegts 11 atbildēs.

Tālāk intervijas gaitā tika jautāts, vai respondentēm ir zināmi kādi ticējumi, kuri saistīti ar mazu bērnu, īpaši zidaiņu, apģērbu. Uz šo jautājumu visbiežāk spēja atbildēt tās respondentes, kurām pašām ir bērni. Tās, kurām bērnu nav, reti zināja kādu ticējumu.

Seko atbilžu apkopojums. Nav dzirdēts – 31, neatceras – 2. Ticējumus zināja – 19.

Atbilžu piemēri:

Pirmās drēbītes jā saglabā nākamajam bērnam, lai visi bērni dzīvotu draudzīgi – 7.

Pirms dzimšanas drēbes nepērk, lai nenotiktu kāda nelaime ar bērnu – 3.

Drēbītes sašuj, tad noteikti jā izmazgā un jā izgludina, pirms velk mugurā – 1.

Drēbes nedrīkst izmazgāt un izžautas atstāt uz nakti, lai nesamaitā – 1.

Sākumā gērbj baltās drēbēs, lai nelaime nenāk klāt – 1.

Uzvelk apakšējās drēbītes uz kreiso pusi, lai, nākot skatīties bērnu, ļauna acs nenoskauž – 1.

Neredzamā vietā apģērbā iesprauž drošības adatu ar galvu uz leju, lai ļauns neķeras klāt – 1.

Tālāk sekoja jautājums, vai var darīt kaut ko ar otra cilvēka apģērbu, ja viņu grib kaut kādā veidā iespaidot. Uz to apstiprinoši atbildēja 32 respondentes. Sniegtās atbildes bija iespējams sadalīt trijās grupās: aizsardzības, kaitniecības un pieburšanas nolūkā veiktas darbības. Jāpiebilst, ka tās respondentes, kuras jau bija minējušas aizsardzības paņēmienus, kas piemērojami mazu bērnu apģērbam, šajā jautājumā tos vairs nepieminēja. Jautājums visbiežāk radīja asociācijas ar kaitniecību, pat vudū, kaut arī jautājuma formulējumā negatīvā nozīme nav ietverta.

Atbildes bija šādas: nav dzirdēts – 20, ir dzirdēts, bet konkrēti nezina – 11.

Atbilžu piemēri:

Aizsardzībai apģērba iekšpusē iedur adatu – 2.

Ja iesprauž otram adatu apģērbā, tas nes ļaunu – 2.

Ja bojā apģērbu, tad cilvēkam kaut kas slikts notiek – 2.

Uzvelkot cita apģērbu, var pārņemt cita enerģiju – 1.

Lai nodarītu kaut ko sliktu, kabatā jāber sāls – 1.

Izārdīt apģērbu, tas nes nelaimi – 1.

Lai pieburtu, ripina olas caur tā cilvēka apģērba piedurkni – 1.

Pieburšanai – slepeni iešuj apģērbā diegu – 1.

Lai vīrietis neaizmuktu, viņa bikses sien mezglā – 1.

Ja grib pieburt čali, jātin savi mati ap viņa jostu – 1.

Savus matus saliek pušķītī un piešuj pie puīša apģērba, lai viņu sev piesaistītu – 1.

Tālāk intervijā tika sniegti četri ticējumi ar precīzu to pieraksta tekstu un jautāts, vai šos ticējumus respondentes ir dzirdējušas vai ne. Atbildes:

Brunčus nedrīkst atstāt uz grīdas, tad puīši nemilot. (LTT 3632) LTT – 1 pieraksta variants. Ir dzirdējušas – 15, nav dzirdējušas – 37.

Ja drēbes mazgājot nolej priekšautu, tad dabūn dzērāju vīru. (LTT 24531) LTT – 7 pieraksta varianti. Ir dzirdējušas – 12, nav dzirdējušas – 40.

Ja sievietei priekšauts nokrīt, tad vīrs vai brūtgāns aiziet pie citas. (LTT 24515) LTT – 17 pieraksta varianti. Ir dzirdējušas – 9, nav dzirdējušas – 43.

Kam no veļas netīrumus grūt izmazgāt, tam grūts mūžs. (LTT 32377) LTT – 1 pieraksta variants. Ir dzirdējušas – 4, nav dzirdējušas – 48.

Uzskatāmi redzams, ka tas, cik variantos ticējums pierakstīts un publicēts Pētera Šmita sakārtotajā krājumā, ne vienmēr saskan ar to, cik bieži vai reti to ir dzirdējušas intervētās personas. Šāds iespaids radās arī kopumā par visiem ticējumiem, kuri bija iekļauti intervijā. Jādomā, ka jauna ticējumu vākšana papildinātu arhīva krājumu ar vēl nepierakstītiem ticējumiem, tāpat viena daļa būtu jau zuduši no aprites.

Turpinot intervijas, tika jautāts, vai respondentēm ir zināmi kādi iepriekš nepieņemti ticējumi, kuri saistīti ar apģērbu, tā darināšanu, vilkšanu, valkāšanu, mazgāšanu vai arī ar apaviem. Uz šo jautājumu 10 intervētās personas nevarēja atbildēt, taču pārējās 42 sievietes sniedza kopā 143 ticējumus, kuri tikpat kā neatkārtojās. Diemžēl visus ticējumus, kuri tika sniegti atbildēs uz šo un pārējiem jautājumiem, nav iespējams iekļaut rakstā publikācijas ierobežotā apjoma dēļ. Tā kā varēja novērot, ka intervijās parādās arī tādi ticējumi, kuri iepriekš nav pierakstīti, bija iespējams secināt, ka tie ir vai nu nodoti no paaudzes paaudzē mutvārdu tradīcijā, vai radušies no jauna. No jauna veidotajos ticējumos jūtama gan citu tautu ietekme, tajā skaitā Holivudas filmu iespaids, gan arī ezotēriskas noskaņas un psiholoģijas ietekme. Kā klasiskus un tieši šādā tekstā iepriekš nefiksētus varētu minēt šādus ticējumus (aiz ticējuma iekavās ievietotais skaitlis atbilst intervijas kārtas numuram):

Ja sieviete sapnī uzsien priekšautu, tad viņa dabūs bērnu. (1)

Cauras zeķes nevajag turēt mājās, citādi bagātība neturas. (2)

Šujot apģērbus, jāņem vērā: tos apģērbus, kuriem jāturas uz augšu (bikses), jāšuj jaunā mēnesī; tos, kam uz leju (kreklis) – vecā mēnesī. (11)

Apģērbu velk uz kreiso pusi, lai nenoskauž. (30)

Jāņos met pastalas ozolā. Ar kuro reizi uzmet, pēc tik gadiem precēsies. (33)

Tos brunčus, kurus vilks uz balli, nedrīkst pirms balles likt uz gultas, citādi nebūs piekrišanas. (37)

Savukārt jaunu laiku ieskaņu ir daudz, sākot no pavisam jauniem veidojumiem un beidzot ar senāku ticējumu tekstos ienākušiem jauniem elementiem:

Ja no rīta kreklis ir uz kreiso pusi, tad pa nakti ir atnācis murkšķis un izvērsis. (11)

Ja bērns izvēlas apģērbu kādā krāsā, pēc tā skatās, kāds viņam garastāvoklis. (15)

Cita kurpes nedrīkst vilkt, jo tas ir nehigiēniski un tajās ir sveša enerģija. (19)

Kāzu kleitai jābūt no viena gabala, citādi šķirsies. (22)

Pie apģērba neredzamā vietā piesprauž drošības adatu aizsardzībai, lai pasargātu no ļaunas acs un nelaimēm. (28)

Līgavai kāzās jābūt kaut kam vecam, kaut kam jaunam un kaut kam aizlienētam. (40)

Salīdzinot intervēto personu zināšanas saistībā ar ticējumiem par apģērbu un apaviem, pārsteidzošākais bija tas, ka ticējumu zināšanas ne vienmēr saistāmas ar intervēto personu vecumu, t. i., nebūtu pareizi pieņemt, ka visas vecāka gadagājuma sievietes zina vairāk. No septiņām intervētajām sievietēm, kuras vecākas par 60 gadiem, divas bija tādas, kuras nezināja gandrīz nevienu ticējumu. Tāpat nebūtu pareizi pieņemt, ka jaunākās respondentes, respektīvi, līdz 25 gadu vecumam, nezina neko.

Intervētas tika arī ar noteiktu nodarbošanos saistītas sievietes: profesionālas šuvējas – 2; audējas aušanas studijā – 4; sievietes, kas ikdienā nodarbojas ar šūšanu, apģērbu gatavošanu un citiem rokdarbiem – 3; folkloras kopu dalībnieces – 6; sievietes, kuras šuj, auž un nodarbojas ar folkloru – 3.

Par viszinošākajām varētu atzīt tās trīs respondentes, kuras pieder pie pēdējās grupas, proti, viņas gan šuj, gan auž, gan nodarbojas ar folkloru. Taču tās, kuras nedarina apģērbus, bet tikai darbojas folklorā, nepavisam nav pieskaitāmas pašu zinošāko skaitam. Abas profesionālās šuvējas zināja ievērojami vairāk, tāpat arī samērā daudz zināja audējas.

Atbildot uz pēdējo jautājumu par to, cik lielā mērā respondentes pašas tic ar apģērbu saistītajiem ticējumiem un vai kaut ko no tā visa ievēro, profesiju dalījumam vairs nebija tik izteiktas ietekmes. Sniegtās atbildes varētu iedalīt trijās grupās. Vispirms tās, kurās pausta pilnīga neticība mītiskajiem priekšstatiem un ticējumu neievērošana. No 52 respondentēm 12 paudužas pilnīgu neticību un ticējumu neievērošanu (pie atbildēm pievienots intervijas kārtas numurs un respondentes vecums):

Neko īpaši neticu un neievēroju. (8, 77 gadi)

Bērībā likās, ka jāievēro, bet tagad vairs ne. (17, 26 gadi)

Starp tām respondentēm, kuras atzinušas, ka daļēji tic un/vai ievēro ticējumus ievēro, ir dažādi varianti. 10 atbildēs respondentes vispirms apgalvo, ka netic, bet pēc tam atzīst, ka kaut kam tomēr tic vai kaut ko tomēr ievēro:

Neko īpaši neticu. Tikai esmu ievērojusi, ka, ja uzvelk drēbes uz kreiso pusi, tad tiešām piedziesies. Tas gandrīz vienmēr piepildās. (4, 56 gadi)

Ar prātu neticu, bet zemapziņā no bērnības ir saglabājušies pateiktie, un tos es ievēroju, piemēram, par to, ka kreiso kāju jāapauj pirmo. (12, 25 gadi)

Nē, es domāju, ka tāds joks vien ir, lai interesantāka dzīve. Tas tāds joks, lai var sabiedrībā parunāt un pasmieties. Par krekliņiem gan – tam es ticu – taupīju sava bērna pirmo krekliņu un vilku nākošajam. (52, 61 gads)

Īsti neticu, bet tos ticējumus, kurus zinu, cenšos ievērot. (32, 22 gadi)

Lielākoties neticu, bet labām lietām – jā. (35, 19 gadu)

Savukārt astoņās atbildēs pausta ticība tikai vienam ticējumam, kuru pašas respondentes zina. Nereti tas bijis tajos gadījumos, kad respondentes zina tikai šo vienu vai pavisam nelielu skaitu ticējumu:

Par krāsām ticu, jo krāsām gan interjerā, gan apģērbā ir liels spēks. Par ticējumiem – vairs nav īpaši aktuāli. (15, 19 gadu)

Velku svārkus pāri galvai, citus neievēroju. (27, 19 gadu)

Joka pēc. Bet otrādi uzvilktas drēbes un nepareizi sapogātas ir uz iedzeršanu. (31, 45 gadi)

Attiecīgi iespējams secināt, ka abas iepriekš aplūkotās intervēto personu grupas vairāk pieskaitāmas tām respondentēm, kuras vienai daļai ticējumos paustajiem mītiskajiem priekšstatiem tomēr tic un tos ievēro. Turklāt bieži gadījās saskarties ar to, ka intervētās personas zina ticējumus par citām dzīves jomām, bet tādas, kas saistīti ar apģērbu – tikai nedaudzus.

22 intervētās personas atzina, ka viņas tic vairāk nekā vienam ticējumam, turklāt tos arī ievēro dzīvē. Šeit sniegti deviņi raksturīgu atbilžu piemēri:

Kad es šuju, tad par mezgliem atceros, un tas piepildās. Par tiem diegiem, kas pieķērušies pie apģērba. Kad mācījāties šuvēju skolā, tad taču mēs katru diegu tinām ap pirkstu un skaitījām, uz kura burta. Apģērbu veikalā, kad strādāju, tur arī. (6, 51 gads)

Lielākoties jau tie ticējumi ir jautrībai. Vai praktiski. Praktiskos ievēroju. (10, 20 gadu)

Kamēr es tādu ticējumu nezinu, tikmēr tas mani neiespaido. Kad uzzinu, tad cenšos ievērot. Īpaši ietekmē, ja kāds cits pasaka, ja izlasu – tad ne. (14, 27 gadi)

Ievēroju par mazgāšanu, kurpju likšanu, par apģērba atstāšanu uz gultas. To, ko zinu, to ievēroju. (16, 34 gadi)

Ticu pozitīvajam, negatīvajam ne, lai pozitīvi programmētos. Daudzas manieres un pielāgības normas mums nāk no ticējumiem. (22, 20 gadu)

Cenšos ievērot to, ko zinu, kaut arī tā ir mānīcība. (24, 19 gadu)

Ticēt neticu, bet ievēroju. Tas ir interesanti – jautrāk dzīvot. (29, 19 gadu)

Velku apavus vienmēr pirmajā labajā kājā. Es nezinu, vai es ticu vai ne, bet tā ir iegājies. Kaut kāda ticība tajā visā ir, kaut kad bērnībā ir iesēdies, un tāpēc es tā daru. Brunčus es arī nelieku uz gultas. (37, 41 gads)

Dabīgi, ka ievēroju. Piefiksēju, paskatos. Kā par tiem brūtgāniem var neievērot?! (48, 50 gadu)

Kaut arī nav iespējams apgalvot, ka šī pētījuma gaitā intervētās personas pārstāv visas Latvijā dzīvojošās un latviski ikdienā runājošās sievietes, tomēr apkopotās atbildes sniedz samērā reprezentatīvu pārskatu. Secināms, ka lielākā daļa sieviešu vēl arvien zina vismaz dažus ticējumus, kuri saistīti ar apģērbu un apaviem, kā arī ievēro vismaz kādu daļu no tiem. Kaut arī tas bieži neparādās konkrētās atbildēs, tomēr kopējā pētījuma gaitā bija jaušams, ka liela daļa sieviešu īpaši par šādiem ticējumiem neinteresējas. Jādomā, ka ticējumu vākšanas un pierakstīšanas laikā, respektīvi, 20. gadsimta pirmajā pusē, ticējumus pausto priekšstatu aktualitāte bija lielāka. Intereses un aktualitātes mazināšanās arī ir galvenais novērotais iemesls, kādēļ šīs tradīcijas pamazām zūd vai mainās.

Gan pierakstot ticējumus, kādus intervējamās personas zina, gan arī atbildes par to, vai viņas tic un ievēro ticējumus pausto, bija vērojamas jauno laiku vēsmas. Samērā daudzās reizes gadījās saskarties ar vārdu *enerģija*. Respondentes to lietoja gan par cilvēkiem, gan par apģērbu un apaviem, kuri šo enerģiju nes. Skatot senos ticējumus, redzam, ka, iespējams, tajos pausta līdzīga doma, kamēr skaidrojumā nav ticis lietots vārds *enerģija*, bet gan tādi jēdzieni kā, piemēram, *liktenis, dzīve, laime un nelaiمة, veikties un neveikties*.

Līdzīgi mūsdienu ticējumu valodā parādījušies vārdi *pozitīvais* un *negatīvais*. Turklāt jaušamas arī visā pasaulē populārās pozitīvās domāšanas nostādnes, kad respondentes apgalvo, ka ievēro pozitīvo un izvairās no negatīvā, vai lieto tādu jēdzienu kā *pozitīvā programmēšana*.

Visbeidzot diezgan daudzās atbildēs bija jūtams, ka šodien ticējumus paustais tiek uztverts ar humoru. Jādomā, ka tas ir 20. gadsimta beigu un 21. gadsimta sabiedrībā valdošās sociālās brīvības un plurālisma iespaidā. Jāšaubās, vai pirms 100 un 200 gadiem ticējumus paustie mītiskie priekšstati tiktu uzskatīti par joku vai jautru tradīciju, kuru ievēro tādēļ, lai krāsaināka ikdiena. Raksta pirmajā daļā redzams, cik seni un visas svarīgās dzīves jomas aptveroši ir priekšstati, kuri saglabājušies folkloras tekstos. Jādomā, ka tas, cik plaši šo priekšstatu relikti vēl arvien ir sastopami mūsdienu modernās sabiedrības aktīvajā lietojumā, liecina par to, ka agrākos laikos tie bijuši patiesi nozīmīgi un svarīgi. Savukārt senāko priekšstatu apzināšana ļauj izprast vēl arvien sastopamo zināšanu un prakses vērtīgumu. Šķiet, ka daudzos mītiskajos priekšstatos par apģērbu un apaviem līdz pat mūsdienām ietvertas cilvēka dzīves pamata lietas, tādēļ arī tie vēl arvien var darboties simboliski psiholoģiskā limenī.

Taču šodien ir mainījies situācija. Mūsdienās blakus var dzīvot un strādāt cilvēki, kuru zināšanas par mītiskajiem priekšstatiem ļoti atšķiras. Kamēr viens zina un ievēro daudz, cits nezina gandrīz neko un neko arī neievēro. Pieņemot, ka jebkuram ticējumam, lai cik sens tas būtu, ir savs izplatības areāls un viena vecuma sievietes Latgalē un Kurzemē nebūt ne vienmēr zinājušas vienus un tos pašus ticējumus, tomēr jādomā, ka senāk viņu

rīcībā bija tāds pats vai līdzīgs ticējumu krājums kā viņu radniecēm, draudzenēm un kaimiņiem. Mūsdienās tā vairs nav. Par to, ka pat vienas ģimenes ietvaros zināšanas un attieksme var būt atšķirīga, bija iespējams pārliecināties, intervējot divas māsas un māti un meitu.

Tomēr kopumā secināms, ka ticējumi un tajos paustie mītiskie priekšstati (ne tikai par apģērbu) vēl arvien ir sabiedrībā sastopami un to pētniecībā paveras patiesi plašas iespējas.

Saisinājumi

LD – Barons K., Visendorfs H. *Latvju dainas*. Jelgava; Pēterburga: Ķeizariskās Zinību Akadēmijas spiestuve, 1894–1915. 1.–6. sēj.

LTT – Šmits P. *Latviešu tautas ticējumi*. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1940–1941. 1.–4. sēj.

LPTR – Arājs K., Medne A. *Latviešu pasaku tipu rādītājs*. Rīga: Zinātne, 1977.

Atsauces un piezīmes

- ¹ Šmits P. *Latviešu tautas ticējumi*. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1940–1941. 1.–4. sēj.
- ² Barons K., Visendorfs H. *Latvju dainas*. Jelgava; Pēterburga: Ķeizariskās Zinību Akadēmijas spiestuve, 1894–1915. 1.–6. sēj.
- ³ *Latviešu pasakas un teikas*. Pēc Anša Lercha-Puškaiša un citiem avotiem sakopojis un rediģējis P. Šmits (Schmidt). Rīga: Valters un Rapa, 1925–1937. 1.–15. sēj.; Arājs K. (sast.) *Latviešu tautas pasakas. Brīnumu pasakas. Izlase*. Rīga: Zinātne, 1966; Arājs K., Medne A. *Latviešu pasaku tipu rādītājs*. Rīga: Zinātne, 1977.
- ⁴ Straubergs K. *Latviešu buramie vārdi*. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1939. 1.–2. sēj.; Straubergs K. *Latviešu tautas parašas*. Rīga: Latvju Grāmata, 1944.
- ⁵ Straubergs K. *Latviešu buramie vārdi*.
- ⁶ Piemēram, par sievietes krekla sadedzināšanu pieminēts 1691. gada raganu prāvas protokolā no Pāles. Sk. Straubergs K. *Latviešu buramie vārdi*. 112. lpp.
- ⁷ LPTR 400, 425M, 1525D.
- ⁸ LPTR 531 II, 533, 757, 1455, 1526, 1538.
- ⁹ LPTR 1558.
- ¹⁰ LPTR 514, 880, 884, 884C, 890.
- ¹¹ LPTR 958D, 958E, 1538*.
- ¹² LPTR 428, 441, 451.
- ¹³ LPTR 401, 402, 409, 409A.
- ¹⁴ LD 25279, 9; 25280; 25281; 25341; LPTR 428 II. Par to, kā pieaug kazas āda sk. LPTR 5831.
- ¹⁵ Švābe A. Ozols un liepa latvju reliģijā. *Raksti par latvju folkloru I*. Rīga: J. Rozes apgāds, 1923. 46.–81. lpp.
- ¹⁶ Pameita koka mizā. Arājs K. (sast.) *Latviešu tautas pasakas. Brīnumu pasakas. Izlase*. 334.–335. lpp.
- ¹⁷ LPTR 409, 409A, 441.
- ¹⁸ Jansons J. A. *Latviešu masku gājieni*. Rīga: Zinātne, 2010. 154.–159. lpp.; Grīns M., Grīna M. *Latviešu gads, gadskārta un godi*. Rīga: Everest, 1992. 162.–163. lpp.; Rancāne A. *Maskas latviešu un citu tautu tradīcijās*. Rīga: Valsts tautas mākslas centrs, 2001. 14.–18. lpp.
- ¹⁹ Rancāne A. *Maskas latviešu un citu tautu tradīcijās*. 4.–10., 25. lpp.; Eliade M. *Mīts par mūžīgo atgriešanos*. Rīga: Minerva, 1995. 64.–73. lpp.; Jansons J. A. *Latviešu masku gājieni*. 218. lpp.
- ²⁰ LPTR 860A*.
- ²¹ LPTR 451.
- ²² Barber E. J. W. *Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages*. Princeton University Press, 1991. Pp. 19–20.

- ²³ Straubergs K. *Latviešu tautas parašas*. 337.–338. lpp.
- ²⁴ LPTR 844.
- ²⁵ Neiesmīdināmā princese. Arājs K. (sast.) *Latviešu tautas pasakas. Brīnumu pasakas. Izlase*. 472.–475. lpp.
- ²⁶ Pieminēts arī raganu prāvas protokolā no Lielstraupes 1675. g. Sk. Straubergs K. *Latviešu buramie vārdi*. 76.–77. lpp.
- ²⁷ Straubergs K. *Latviešu buramie vārdi*. 481. lpp.
- ²⁸ Turpat 244., 266. lpp.; Straubergs K. *Latviešu tautas parašas*. 338. lpp.
- ²⁹ Straubergs K. *Latviešu buramie vārdi*. 90., 97., 101., 549., 765. lpp.
- ³⁰ Zariņa A. *Libiešu apģērbs 10.–13. gs.* Rīga: Zinātne, 1988. 23.–29. lpp.; Zariņa A. *Apģērbs Latvijā 7.–17. gs.* Rīga: Zinātne, 1999. 92.–94. lpp.
- ³¹ Zariņa A. *Seno latgaļu apģērbs 7.–13. gs.* Rīga: Zinātne, 1970. 57.–58. lpp.; Zariņa A. *Apģērbs Latvijā 7.–17. gs.* 40. lpp.
- ³² Karulis K. *Latviešu etimoloģijas vārdnīca*. Rīga: Avots, 2001. 148.–149., 537.–538. lpp.
- ³³ Straubergs K. *Latviešu tautas parašas*. 376. lpp.
- ³⁴ Plašāk par apavu valkāšanu un dāvināšanu sk. Pīgozne-Brinkmane I. Apavi kā senā goda apģērba daļa. *Letonica*. 2008. Nr. 18. 202.–214. lpp.
- ³⁵ LD 5717, LD 25759.
- ³⁶ Straubergs K. *Latviešu tautas parašas*. Rīga: Latvju Grāmata, 1944. 349.–351. lpp.
- ³⁷ LPTR 306.
- ³⁸ Zariņa A. *Apģērbs Latvijā 7.–17. gs.* Rīga: Zinātne, 1999. 66. lpp.; Zariņa A. *Latgaļu vainagi laikā no 6. līdz 13. gadsimtam. Arheoloģija un etnogrāfija*. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1960. 2. laid. 94. lpp.

Ieva Pīgozne

Mythical Perceptions on Clothing Historically and Nowadays

Summary

Keywords: clothing, footwear, mythical perception, belief, “the second skin”

Latvian folklore materials contain a huge number of archaic and pre-Christian perceptions, beliefs and evidence of peasants' social and everyday life. Combining these data with history of clothing and footwear allows understanding the long-forgotten symbolism of things.

The article reveals the symbolic meaning of pieces of clothing and footwear and examines how people used to empower things by connecting them to their wearers. It looks at how people believed they could affect others or take over some of their abilities by using their garments. The role of clothing and footwear as “the second skin” of their wearer is discussed. The author reveals symbolism of every particular garment, as well as general powerful perceptions connected to people's dress.

Latvian folklore material, such as folk beliefs, folk songs, sayings, tales, and magic formulas are used in the research.

It is concluded that in earlier centuries things used to have more functions and meanings than simply the practical one.

The second part of the article reveals the results of 52 interviews regarding knowledge and usage of mythological perceptions in the daily life of Latvian women. In 2012 women were interviewed about the folk beliefs involving pieces of clothing and footwear. According to the results, only 12 women do not believe in any of the folk beliefs; however all of them knew at least some of such beliefs. The other 40 admitted that they practiced some of the activities recommended by the folk beliefs in their everyday life. Although the overall knowledge and usage of the archaic perceptions and practices tend to decline, the still persisting number and awareness of folk beliefs can help understand and estimate their significance in earlier centuries.